

RELAÇÃO ENTRE DEPRESSÃO E RISCO CARDIOVASCULAR EM ADOLESCENTES BRASILEIROS: UMA ANÁLISE POPULACIONAL

F.dam.1727@gmail.com

Felipe freire Vieira Damasceno¹; Giovanna Marques Machado da Silveira¹; Isabela Junqueira Vieira¹; Lara Arquimínio de Moraes¹; Thiago Celiac Cardoso¹; Lenita Vieira Braga²

1. Discente do Curso de Medicina da Universidade Evangélica de Goiás - UniEVANGÉLICA.
2. Docente do curso de Medicina da Universidade Evangélica de Goiás - UniEVANGÉLICA.

PALAVRAS-CHAVE: Depressão; Adolescentes; Risco cardiovascular.

ÁREA TEMÁTICA: Saúde Mental e Bem-Estar Cardiovascular.

INTRODUÇÃO

A adolescência é uma fase marcada por intensas mudanças biopsicossociais e maior vulnerabilidade ao desenvolvimento de agravos à saúde mental, como a depressão. Paralelamente, fatores de risco cardiovascular — como sedentarismo, má alimentação, obesidade e hipertensão arterial — vêm crescendo entre adolescentes brasileiros. Há evidências na literatura de que a depressão pode influenciar o risco cardiovascular, tanto por mecanismos físicos — como alterações hormonais e inflamatórias — quanto por fatores comportamentais, como isolamento, sedentarismo e uso de substâncias lícitas e ilícitas. No cenário brasileiro, são poucos os estudos que exploram essa relação em larga escala, especialmente com base em dados populacionais. Este estudo visa investigar essa relação utilizando dados representativos da PeNSE 2019 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 2021; Da Costa et al., 2022).

METODOLOGIA

Este trabalho, de natureza transversal e com base populacional, analisou os dados da edição de 2019 da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE). A investigação concentrou-se em estudantes com idades entre 13 e 17 anos, regularmente matriculados em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. No final da análise e pesquisa,

foram considerados 125.123 questionários válidos, respondidos de forma anônima por meio de dispositivos móveis, abrangendo desde o 7º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio.

O foco da análise esteve em indicadores relacionados à saúde mental — como sentimentos de tristeza recorrente, sensação de isolamento e dificuldades para dormir devido a preocupações —, além de comportamentos associados ao risco cardiovascular, como sedentarismo, consumo frequente de ultraprocessados, uso de cigarro e ingestão de bebidas alcoólicas. Para melhor entender os padrões encontrados, os dados foram organizados e descritos com base em recortes por sexo, faixa etária e tipo de instituição escolar (pública ou privada).

Como se trata de uma análise secundária de dados públicos e anonimizados, não houve a necessidade de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, conforme previsto na Resolução CNS nº 510, de 2016.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados da PeNSE 2019 revelam um cenário preocupante: muitos adolescentes brasileiros convivem, simultaneamente, com sinais de sofrimento psíquico e hábitos que aumentam o risco para doenças crônicas, especialmente as cardiovasculares. Foi observado que 31,6% dos estudantes afirmaram ter se sentido tão tristes, nos 30 dias anteriores à pesquisa, que deixaram de realizar suas atividades habituais. Além disso, 28,5% disseram sentir-se frequentemente sozinhos, e 11,6% relataram não ter amigos próximos. Tais números evidenciam uma carga emocional significativa, capaz de repercutir negativamente ao longo da vida adulta (Kessler et al., 2010).

Paralelamente, chama atenção a elevada prevalência de comportamentos considerados nocivos à saúde cardiovascular. Apenas 28% dos adolescentes praticavam atividade física suficiente, enquanto mais da metade passava pelo menos três horas diárias em atividades sedentárias, como assistir televisão ou usar dispositivos eletrônicos. Estudos prévios mostravam uma ligação direta entre sedentarismo e transtornos mentais comuns, como depressão e ansiedade, entre jovens brasileiros (Ferreira et al., 2020).

Outro eixo de análise, relevante para a discussão da temática é a alimentação. O consumo de ultraprocessados mostrou-se praticamente universal — 97,3% dos adolescentes haviam ingerido pelo menos um desses produtos no dia anterior à pesquisa, sendo os mais frequentes os biscoitos salgados (49,3%) e os refrigerantes (40,8%). A ingestão habitual desses alimentos tem sido associada a processos inflamatórios sistêmicos e ao aumento da obesidade, fatores que não apenas elevam o risco cardiovascular, mas também podem agravar sintomas depressivos e ansiosos (De Victo et al., 2024).

No que diz respeito ao uso de substâncias, 6,8% dos adolescentes relataram fumar atualmente, e impressionantes 63,3% já haviam experimentado bebidas alcoólicas. A literatura é clara ao demonstrar que o tabagismo, especialmente quando iniciado precocemente, é um fator de risco independente para diversas doenças cardiovasculares e transtornos psiquiátricos, além de estar associado a maiores taxas de morbimortalidade (Barros et al., 2011; Menezes et al., 2011).

As relações interpessoais também desempenham um papel central nesse contexto. Entre a juventude que expôs experiências de bullying ou falta de apoio familiar, mais de 60% apresentaram comportamentos autolesivos. Evidências sugerem que o suporte emocional oferecido pela família e pela escola pode atuar como um fator protetor. Em oposição, quando esse apoio vem exclusivamente dos pais, há maior propensão ao uso de substâncias, comportamentos suicidas e condutas de risco (Alves; Dell’Aglia, 2015).

Portanto, fica evidente que a sobreposição entre sofrimento emocional e comportamentos prejudiciais à saúde durante a adolescência pode desencadear um ciclo de retroalimentação negativa. Logo, para acabar esse padrão de conduta, é fundamental investir em políticas intersetoriais que promovam saúde mental, incentivem a prática de atividades físicas e estimulem uma alimentação mais saudável. Programas como o Saúde na Escola (PSE), que integram diferentes dimensões do cuidado, mostram-se essenciais e precisam ser fortalecidos com base em evidências consistentes (Pearce et al., 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É notório, a partir dos dados, que os sintomas depressivos entre os jovens não ocorrem isoladamente — muitas vezes, caminham lado a lado com comportamentos prejudiciais à saúde cardiovascular. Isso reforça a necessidade de políticas públicas integradas, voltadas à promoção de saúde mental, prevenção de doenças crônicas e fortalecimento da rede de apoio escolar e familiar durante a adolescência.

REFERÊNCIAS

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar: 2019**. Rio de Janeiro: IBGE, 2021.

DA COSTA, B. G. G. et al. **Movement behaviors and their association with depressive symptoms in Brazilian adolescents**. *Journal of Sport and Health Science*, v. 11, n. 2, p. 252–259, 2022.

KESSLER, R. C. et al. **Childhood adversities and adult psychopathology**. *The British Journal of Psychiatry*, v. 197, n. 5, p. 378–385, 2010.

- FERREIRA, V. R. et al. **Inatividade física no lazer e na escola está associada a transtornos mentais comuns.** *Revista de Saúde Pública*, v. 54, p. 128, 2020.
- DE VICTO, E. R. et al. **Association of physical activity and sitting time with tobacco and alcohol use.** *BMC Pediatrics*, v. 24, n. 596, 2024.
- BARROS, A. J. D. et al. **Tabagismo no Brasil.** *Cadernos de Saúde Pública*, v. 27, n. 6, p. 1153–1166, 2011.
- MENEZES, A. M. B. et al. **Problemas de saúde mental e tabagismo em adolescentes.** *Revista de Saúde Pública*, v. 45, n. 4, p. 700–705, 2011.
- ALVES, C. F.; DELL'AGLIO, D. D. **Apoio social e comportamentos de risco na adolescência.** *Psico*, v. 46, n. 2, p. 165–175, 2015.
- PEARCE, M. et al. **Association between physical activity and risk of depression: a meta-analysis.** *JAMA Psychiatry*, v. 79, n. 6, p. 550–559, 2022.